

Quentin Grange, doctorant LARAC

Journée d'étude PRESPO

Aubervilliers

26 novembre 2025

Le référent handicap, un médiateur du collectif moral :
du Léviathan socio-technique à la fabrique des
trajectoires professionnelles et morales

Introduction

Depuis la loi du 10 juillet 1987, qui institue une obligation d'emploi de 6 % de travailleurs handicapés dans les entreprises françaises, la société française a progressivement déplacé la solidarité collective vers une responsabilité partagée (Ewald, 1986). Ce basculement, loin d'être purement juridique, traduit un changement profond de régime moral : la solidarité ne relève plus seulement de la compassion ou de la réparation, mais devient une pratique organisée, mesurable et institutionnalisée (Ewald, 1986). De fait, le handicap est devenu un analyseur privilégié du lien social, révélant la manière dont la France fabrique aujourd'hui sa cohésion par la vigilance, la norme et l'attention (Doriguzzi, 1998). Ce déplacement, amorcé en 1987, marque le passage d'un État-providence régulateur à un collectif réflexif, où la morale s'inscrit dans les dispositifs, les chiffres et les métiers (Callon, 1986). Les obligations d'emploi, les contributions à l'Agefiph et au Fiphfp, les conventions et les bilans RSE ont progressivement produit ce que Michel Callon (2007) qualifierait d'agencement moral socio-technique : un ensemble de dispositifs où la responsabilité devient traçable, visible et vérifiable. Le devoir moral, désormais, ne se dit plus : il se prouve (Callon, 2007).

Le champ du handicap illustre cette mutation à travers une double dynamique. D'une part, la multiplication des dispositifs d'insertion, d'évaluation et de reporting a transformé la solidarité en machine morale, selon l'expression de Madeleine Akrich (1992), où chaque outil prescrit des comportements, des valeurs et des obligations implicites. D'autre part, cette évolution a conduit à l'émergence d'un métier inédit : le référent handicap, créé par les réformes successives de 2018 et 2020. Cette figure, placée à l'intersection des politiques publiques, des ressources humaines et des dispositifs techniques, traduit la loi en attention et la gestion en sollicitude (Gros, 2018). Loin d'être un simple relais administratif, le référent handicap s'impose comme une figure morale du collectif contemporain. Il agit à la frontière du juridique, de l'économique et du social ; il relie les mondes que Bruno Latour décrivait dans *Aramis ou l'amour des techniques*¹ (Latour, 1992) comme les mondes hybrides : ceux où la technique et la morale se confondent. Dans sa pratique quotidienne, ce professionnel médiatise les dispositifs de la responsabilité ; il rend vivante la loi, la transforme en geste, en parole, en accompagnement. En cela, il participe pleinement à la construction d'un Léviathan moral, c'est-

1. Latour, Bruno, *Aramis ou l'amour des techniques*, Paris, La Découverte, 1992.

à-dire d'un assemblage d'acteurs, d'objets et d'institutions produisant la cohésion du collectif par la distribution de la responsabilité (Latour, 2012 ; Callon, 1986).

Le choix de mobiliser la sociologie de la traduction repose sur l'idée que la société ne se comprend pas à travers des causes abstraites, mais à travers les chaînes de médiations qui la font exister (Callon, 1986). Le référent handicap devient ici un actant central : un traducteur humain qui relie la loi, les dispositifs et les pratiques. Cette approche permet de penser le handicap non comme un simple objet d'étude, mais comme un espace de circulation du sens moral, où s'articulent les logiques institutionnelles et les épreuves du quotidien (Winance, 2001 ; Winance, 2021). En suivant les enseignements de Bruno Latour dans *La fabrique du droit* (Latour, 2014), cette recherche ne s'intéresse pas à la morale en tant que valeur, mais à sa production matérielle. Les dispositifs du handicap, les indicateurs, les conventions, les bilans et les discours agissent comme des inscriptions qui stabilisent les relations sociales. Ils traduisent la vigilance morale du collectif dans des formes comptables et administratives. Le rôle du sociologue consiste alors à suivre ces traductions, à observer comment la loi devient dispositif, comment le dispositif devient pratique, et comment la pratique se transforme en justification (Latour, 2014). Cette enquête s'appuie sur un corpus empirique mixte : un corpus juridique - lois de 1957, 1975, 1987, 2005, 2018, un corpus institutionnel - documents de l'Agefiph, du Fiphfp, de l'EHESP, de Cap Emploi et de divers rapports parlementaires, et un corpus d'entretiens comprenant trente et un récits de référents handicap exerçant dans les secteurs public, parapublic et privé. Ces données, recueillies entre 2020 et 2024, permettent de décrire la morale en acte, c'est-à-dire d'observer les ajustements, les tensions et les bifurcations professionnelles par lesquels se fabrique la cohésion morale du collectif.

Le recours à la sociologie des bifurcations biographiques (Bidart & Grossetti, 2006 ; Grossetti, 2016) complète l'approche de la traduction en replaçant les trajectoires professionnelles dans le temps long. Le référent handicap n'est pas un métier choisi d'emblée : il résulte souvent d'un parcours, d'un déplacement, parfois d'une épreuve personnelle liée au handicap. Ces bifurcations constituent des moments de traduction biographique : des instants où l'acteur recompose son rapport à la norme, à l'éthique et au travail. Étudier ces transitions permet d'articuler la sociologie des dispositifs à la sociologie des parcours (Bidart & Grossetti, 2006). L'hypothèse centrale de ce travail repose sur l'idée que le référent handicap traduit la norme en attention et la gestion en morale. Il ne fait pas appliquer la loi, il la rend habitable. Il ne représente pas une autorité, mais un intercesseur moral. Comme l'a souligné Myriam

Winance (2021), la justesse morale ne se décrète pas : elle se construit dans la coordination et dans le souci de la relation. Ce métier illustre parfaitement cette éthique de la prudence : agir dans l'incertitude, maintenir l'équilibre entre le règlement et la singularité, entre la procédure et la personne. De ce point de vue, la morale du collectif n'apparaît plus comme un ensemble de valeurs universelles, mais comme une infrastructure distribuée (Callon, 2007). Elle se loge dans les outils, les indicateurs, les échanges, les médiations. Le rôle du référent handicap consiste précisément à entretenir cette infrastructure : faire circuler la responsabilité entre les acteurs, reformuler les tensions, transformer les contradictions en ajustements. Il incarne ce que Latour (2017) appelle l'intelligence prudente des modernes : la capacité à maintenir le monde commun par la vigilance.

Les référents rencontrés expriment cette tension avec une remarquable lucidité. L'une d'entre eux, Maud, référente à temps plein dans une collectivité territoriale, déclare : « Mon rôle, c'est de faire tenir la loi dans des situations où elle ne suffit plus » (Entretien Maud, Collectivité territoriale, 2021)². À l'inverse, Charline, cadre dans une entreprise privée, décrit sa mission comme « un travail de diplomatie silencieuse » (Entretien Charline, Entreprise privée, 2021)³. Ces deux citations montrent que le métier s'éprouve à la frontière de la règle et du *care*. Ainsi, la démonstration suivra un mouvement du macro vers le micro. Dans un premier temps, l'analyse reviendra sur 1987, moment fondateur où la solidarité devient calcul et la morale comptabilité : c'est la naissance du Léviathan socio-technique. Dans un second temps, il s'agira de montrer comment, à partir de 2005, la multiplication des dispositifs transforme la solidarité en vigilance et produit un Léviathan inclusif. Dans un troisième temps, nous verrons comment le capitalisme français se moralise, donnant naissance à un Léviathan réflexif, c'est-à-dire moral. Enfin, la dernière partie portera sur les métiers et profils des référents handicap, figures humaines de cette moralisation, avant de conclure sur l'idée que la morale, désormais, ne s'impose plus : elle se fabrique dans les pratiques et les dispositifs ordinaires. Nonobstant la modestie de sa portée, cette recherche entend contribuer à une sociologie morale des dispositifs, articulée à la sociologie de la traduction et à la sociologie des bifurcations. Elle suggère que la morale ne réside ni dans les valeurs proclamées ni dans les discours, mais dans la continuité organisationnelle du lien social, entretenue par ces traducteurs humains que sont les référents handicap. En suivant leurs médiations, le sociologue apprend que le collectif ne se maintient

² Entretien Maud, Collectivité territoriale, réalisé par Q. Grange, 2021.

³ Entretien Charline, Entreprise privée, réalisé par Q. Grange, 2021.

pas par la foi dans des principes, mais par l'attention quotidienne à ses fragilités (Latour, 2017 ; Callon, 2007 ; Winance, 2021 ; Gros, 2018).

I. Ouvrir les boîtes noires du collectif : la sociologie de la traduction et le Léviathan moral

Comprendre le Léviathan moral suppose d'abord d'envisager le collectif non comme une structure figée, mais comme un réseau dynamique d'interactions et de médiations. C'est précisément la rupture épistémologique que proposent Bruno Latour, Michel Callon et Madeleine Akrich à travers la sociologie de la traduction, depuis leurs travaux fondateurs à la fin des années 1970. Cette approche bouleverse les cadres classiques de la sociologie, en refusant d'expliquer le social par des causes structurelles ou des déterminants externes. Le social, dans cette perspective, ne préexiste pas : il se fabrique en permanence à travers des chaînes d'associations entre des humains, des institutions, des objets et des techniques (Latour, 1991). Michel Callon (1986) montre que chaque action collective repose sur des opérations de traduction qui permettent à des acteurs hétérogènes de se comprendre, de coopérer et de s'accorder sur un objectif commun. Traduire, dans ce sens, ne signifie pas simplement transposer un langage ; cela consiste à reformuler les intérêts, à redistribuer les compétences et à réagencer les relations. Le collectif tient parce que les acteurs – qu'ils soient humains ou non humains – parviennent à s'enrôler dans un réseau de dépendances réciproques. Ce réseau est fragile : il se maintient tant que les traductions demeurent crédibles, que les médiations fonctionnent, que les échanges restent possibles. Cette vision du social transforme profondément la manière de penser le Léviathan. Chez Latour (1992), le Léviathan n'est plus le corps souverain imaginé par Hobbes, garant d'un ordre transcendant ; il devient un assemblage d'acteurs, de dispositifs et de textes dont la cohésion dépend du travail continu de médiation. Ce Léviathan, loin d'être un monstre figé, est un être collectif en perpétuel ajustement. Sa stabilité apparente repose sur une multitude d'intermédiaires – lois, règlements, instruments, rapports, professions – qui assurent la traduction de la morale dans la vie quotidienne.

Dans cette perspective, la notion de boîte noire introduite par Latour (1987) dans *La science en action* permet de comprendre comment le collectif se maintient dans la durée. Une boîte noire désigne tout dispositif, toute institution ou tout concept dont le fonctionnement

interne a été stabilisé au point d'être accepté sans discussion. Plus un système fonctionne, plus ses médiations deviennent invisibles. Ce qui faisait débat devient évidence ; ce qui nécessitait justification devient routine. Autrement dit, les boîtes noires sont les formes de stabilisation sociale qui permettent au collectif de continuer à exister sans avoir à justifier sans cesse son propre ordre. Ainsi, la société ne repose pas sur des structures mais sur un empilement de boîtes noires. Le Léviathan moral, comme ses prédécesseurs, se compose d'une infinité de dispositifs fermés qui rendent la solidarité opérationnelle : textes juridiques, statistiques, conventions, institutions, métiers, pratiques administratives. Chacun de ces éléments agit comme une boîte noire morale, c'est-à-dire comme un espace où les valeurs ont été traduites en obligations. Le fonctionnement du collectif dépend de la coordination de ces éléments, mais aussi de leur invisibilité. Lorsque tout fonctionne, on oublie le travail de traduction qui a rendu cette stabilité possible. Or, pour Latour (1999), la tâche du sociologue consiste précisément à rouvrir les boîtes noires. Rouvrir une boîte noire, c'est retrouver la chaîne de médiations, les acteurs et les compromis qui la font tenir. C'est rendre visible le travail caché de la société sur elle-même. Cette démarche rejoint la proposition de Callon (2007) : comprendre la modernité non comme une succession de structures, mais comme une série de "reconfigurations d'acteurs et de dispositifs". Le rôle de la sociologie n'est donc pas de révéler une vérité cachée, mais de suivre les associations, de décrire comment les institutions se construisent par des traductions et comment elles se maintiennent par la vigilance.

Le Léviathan moral correspond précisément à cet équilibre entre stabilisation et ouverture. Il est composé de dispositifs qui, à force d'être institutionnalisés, sont devenus opaques. La loi du 10 juillet 1987, par exemple, a transformé la solidarité en une responsabilité comptable. L'obligation d'emploi, le quota des 6 %, la contribution à l'Agefiph ou au Fiphfp ont clos un débat moral en le traduisant dans le langage des chiffres et des obligations. Le collectif, en intégrant la morale dans la mesure, a refermé une série de boîtes noires. Ce processus est typique de la modernité : chaque problème social trouve sa solution dans un dispositif technique qui finit par cacher le travail de coordination initial. Cependant, comme le rappelle Latour (2012) dans *Enquête sur les modes d'existence*, aucune boîte noire n'est définitivement close. Les sociétés modernes se distinguent justement par leur capacité à rouvrir leurs propres dispositifs, à les interroger, à en revisiter la légitimité. Dans cette perspective, le Léviathan moral n'est pas un système achevé, mais une structure réflexive : un collectif capable de se regarder fonctionner. Ses boîtes noires ne sont jamais complètement fermées, car la vigilance morale exige qu'elles puissent être rouvertes, discutées, réajustées. Les réformes

successives du handicap en France – 1957, 1975, 1987, 2005, 2018 – montrent que chaque tentative de stabilisation est suivie d’une réinterprétation. La morale du collectif évolue par oscillation : elle se ferme pour fonctionner, puis se rouvre pour se corriger. Cette dynamique est constitutive du Léviathan moral. Contrairement au Léviathan de Hobbes, conçu comme un pouvoir unique et immuable, le Léviathan contemporain se définit par la mobilité et la réflexivité. Il n’exerce pas la domination, il entretient la vigilance. C’est dans cette logique que le métier de référent handicap trouve son sens. Ce professionnel agit à la frontière des dispositifs fermés et des situations singulières. Il est celui qui rouvre les boîtes noires de la morale institutionnelle, pour les ajuster aux réalités du terrain. Là où les indicateurs, les formulaires et les quotas stabilisent la morale, le référent la rend à nouveau vivante en la reformulant dans l’expérience. Sa pratique, faite d’écoute, de coordination et d’interprétation, réintroduit la traduction dans un système qui tend à s’automatiser.

Cette fonction de réouverture rejoint la conception du social proposée par Latour (2005) dans le collectif est décrit comme un “mouvement d’entretien continu”. Le référent handicap participe de cet entretien. Il rend au Léviathan moral sa souplesse, il empêche la morale de se figer dans des mécanismes. Son rôle rappelle celui des médiateurs scientifiques étudiés par Latour et Woolgar (1979) : maintenir la cohésion d’un système en rétablissant les circulations quand elles se bloquent. Ainsi, la société française contemporaine apparaît comme un ensemble de boîtes noires morales maintenues ouvertes par le travail discret de médiateurs. Les dispositifs juridiques et techniques forment la charpente du Léviathan ; les métiers de la vigilance en constituent la respiration. Les uns assurent la stabilité, les autres préservent la flexibilité. Ensemble, ils produisent une morale immanente, distribuée, réflexive. Cette compréhension du Léviathan moral comme système de boîtes noires imbriquées offre une clé d’analyse précieuse pour aborder la suite de la démonstration. Les réformes du handicap, et en particulier la loi de 1987, peuvent être relues comme des opérations de fermeture et d’ouverture successives : fermeture lorsqu’une morale devient règle, ouverture lorsqu’une règle doit redevenir vivante. L’histoire institutionnelle de la solidarité française est l’histoire de ces rythmes, de ces respirations du collectif. Le sociologue, en suivant ces processus, ne décrit pas seulement des réformes : il observe la manière dont la société produit et ajuste sa morale. Étudier les dispositifs du handicap, c’est ouvrir les boîtes noires du collectif, rendre visibles les médiations qui font tenir la société, et comprendre comment la technique devient prudence, comment la gestion devient éthique, comment le Léviathan devient moral. Ainsi, ouvrir les boîtes noires du collectif, c’est restituer la complexité invisible du social moderne. C’est reconnaître que la

morale ne réside pas dans les valeurs proclamées, mais dans le travail patient des médiateurs qui relient les mondes. C'est aussi comprendre que le Léviathan moral, loin d'être un monstre bureaucratique, est une construction fragile, faite d'ajustements et d'équilibres. Le collectif contemporain ne se définit plus par le pouvoir, mais par la maintenance. Et c'est précisément dans ce travail discret de maintien que s'invente la morale du monde moderne.

II. Les médiations morales et les attachements : vers une écologie de la vigilance

Le Léviathan moral, dans sa configuration contemporaine, ne repose pas sur une autorité verticale, mais sur un système d'attachements et de médiations qui relient les acteurs, les dispositifs et les valeurs. Comme l'a montré Bruno Latour (2012), la société moderne n'existe pas comme un tout homogène, mais comme une constellation de relations, d'obligations et de pratiques qui se stabilisent par le travail incessant des médiateurs. De fait, chaque élément du collectif — qu'il s'agisse d'une institution, d'un texte, d'une procédure ou d'un individu — n'a de sens que par les liens qu'il entretient avec les autres. Le Léviathan moral n'est donc pas un organisme clos, mais une écologie relationnelle fondée sur la vigilance et la réciprocité. Dans cette perspective, les médiations morales désignent les processus par lesquels la société transforme les valeurs en pratiques. Michel Callon (2007) souligne que la modernité se caractérise par la multiplication des dispositifs qui assurent cette traduction : rapports, indicateurs, conventions, bilans. Ces dispositifs ne se contentent pas de réguler les comportements, ils produisent la cohésion en traduisant les valeurs collectives dans la matière bureaucratique. En cela, ils incarnent une morale distribuée : chacun y participe selon sa place, chacun y reconnaît la responsabilité de l'autre. Madeleine Akrich (1992) rappelle que les objets techniques eux-mêmes véhiculent une dimension morale : ils prescrivent des usages, orientent les comportements, configurent les relations.

Les attachements, concept central de Bruno Latour (2005), prolongent cette réflexion. Ils désignent les liens multiples et différenciés par lesquels les individus et les institutions tiennent ensemble. Loin d'être des contraintes, ces attachements sont les conditions d'existence du collectif. Ils permettent de comprendre la morale non comme un principe extérieur, mais comme un tissu de relations. Myriam Winance (2021) applique cette notion au domaine du soin et du handicap : pour elle, la morale se construit dans les ajustements concrets, dans la justesse

située des interactions. La société tient par la capacité de ses membres à maintenir ces attachements, à préserver les liens fragiles qui unissent la technique, le droit et la vie. Hartmut Rosa (2018) parle à ce sujet de résonance morale : la cohésion sociale dépend de la qualité des relations, de la capacité à être affecté par autrui. Une société juste n'est pas celle qui impose des valeurs, mais celle qui entretient un rapport sensible entre ses membres. Le Léviathan moral s'inscrit dans cette logique : il ne commande pas, il résonne. Il repose sur des médiations attentives, sur une vigilance réciproque entre institutions et individus. Les rapports produits par l'Agefiph ou le Fiphfp témoignent de cette résonance institutionnelle : ils traduisent la morale du collectif en indicateurs d'attention, en preuves d'écoute et de responsabilité. De fait, la morale du Léviathan contemporain ne s'énonce plus à travers des injonctions, mais à travers des dispositifs de vigilance. Michel Callon (1986) explique que le social se maintient par la circulation continue de la responsabilité : chaque acteur devient le relais moral d'un autre. Le référent handicap, dans cette configuration, agit comme un nœud de traduction : il fait passer les valeurs d'un registre à l'autre, du droit vers la pratique, de la norme vers la relation. Karine Gros (2018) décrit ce rôle comme une forme de "diplomatie morale" : un art de relier sans contraindre, de convaincre sans imposer. Cette conception de la morale comme système de médiations rejoint la pensée de Latour (2015), pour qui la modernité doit être comprise comme une écologie de la prudence. Loin des modèles de domination, les sociétés contemporaines s'organisent par la vigilance mutuelle, par la capacité à ajuster les actions aux conséquences qu'elles produisent. Le Léviathan moral est précisément cette écologie : un ensemble de dispositifs réflexifs où la prudence devient la condition de la cohésion. Annemarie Mol (2002) montre que cette morale du soin repose sur la multiplicité : il n'existe pas une seule manière d'agir bien, mais une pluralité de formes d'attention et d'ajustement. En cela, la morale moderne n'est pas transcendantale, mais immanente. Elle ne vient pas d'en haut ; elle se tisse dans les relations quotidiennes entre les acteurs. Les institutions, (Gros, Valdes, Daubas-Letourneux, 2021), qui forment les référents handicap, traduisent cette vision pragmatique : elles enseignent la vigilance comme compétence, la prudence comme posture professionnelle. Le collectif devient ainsi une communauté d'apprentissage moral. Chaque formation, chaque convention, chaque évaluation contribue à entretenir la conscience morale du système.

Bruno Latour (1999) avait déjà montré que les institutions fonctionnent comme des centres de calcul : elles transforment des expériences locales en représentations globales. Le Léviathan moral repose sur le même principe : les expériences individuelles de responsabilité — celles des référents, des managers, des acteurs de terrain — sont agrégées, calculées,

redistribuées sous forme d'indicateurs. Ces calculs ne sont pas neutres : ils transforment la vigilance en valeur, la prudence en compétence, la morale en gouvernance. Néanmoins, cette moralisation instrumentée comporte un risque : celui de réduire la responsabilité à la conformité. Bruno Latour (2012) met en garde contre cette dérive dans *Enquête sur les modes d'existence*. Selon lui, la modernité risque de perdre la conscience de ses propres médiations en confondant la preuve et la justification. Le Léviathan moral doit donc constamment rouvrir ses dispositifs pour éviter la fermeture morale. Myriam Winance (2001) insiste sur ce point : la morale ne tient que si elle reste ouverte à la discussion, à l'ajustement, à l'expérience. Le travail des référents handicap illustre cette tension. Leur mission consiste à maintenir vivantes les médiations que les institutions tendent à figer. Ils assurent la réouverture morale des dispositifs, leur réhumanisation. Par leur vigilance quotidienne, ils empêchent la société de confondre la morale et la conformité. Hartmut Rosa (2018) dirait qu'ils restaurent la résonance là où la bureaucratie produit de la surdité.

Le Léviathan moral apparaît alors comme une écologie de la vigilance : un système où chaque acteur, chaque institution, chaque procédure participe à la maintenance du monde commun. Latour (2015) compare cette maintenance à un travail d'entretien, une forme de soin collectif qui permet à la société de demeurer habitable. Les dispositifs du handicap, en articulant technique et morale, incarnent cette écologie : ils traduisent la solidarité en attention, la règle en relation, la norme en écoute. De ce fait, la société française contemporaine se gouverne par la vigilance distribuée. Elle ne délègue plus la morale à l'État, mais l'inscrit dans les pratiques quotidiennes. Michel Callon (2007) parle d'"économie morale distribuée" pour désigner cette configuration où chacun porte une part de responsabilité dans le maintien du collectif. Le référent handicap, par sa position transversale, en devient la figure emblématique. Sa mission n'est pas de juger, mais de relier ; non de contrôler, mais d'ajuster. Cette écologie morale s'inscrit dans la durée. Les réformes successives du handicap, les bilans de l'Agefiph et du Fiphfp, montrent que la société française a institutionnalisé la vigilance. Le Léviathan moral se maintient grâce à la permanence des médiations, à la continuité des ajustements, à la prudence des acteurs. Il repose sur une philosophie du soin collectif, où la morale ne s'impose pas, mais se cultive. Ainsi, les médiations morales et les attachements constituent la charpente invisible du Léviathan moral. Ils transforment la solidarité en attention, la responsabilité en habitude, la vigilance en forme de gouvernement. En suivant cette écologie de la prudence, la société française a inventé un mode de cohésion inédit : ni vertical, ni coercitif, mais relationnel et réflexif. Latour (2017) voit dans cette transformation l'émergence d'un "collectif terrestre",

capable de reconnaître ses dépendances et de s'en nourrir. Le Léviathan moral s'inscrit dans ce mouvement : il relie les humains et les institutions dans une même conscience de leur fragilité commune. En définitive, penser les médiations morales et les attachements, c'est comprendre que la morale moderne ne réside plus dans les principes, mais dans les pratiques. Elle ne se déclare pas : elle se tisse. Elle ne s'impose pas : elle se négocie. La société française, à travers le dispositif du handicap et le métier de référent, expérimente une morale réflexive, fondée sur la vigilance, la résonance et la prudence. Comme le rappelle Bruno Latour (2015), "le monde commun ne se tient pas tout seul, il se maintient". Le Léviathan moral est précisément ce maintien : une société qui apprend à se rendre responsable d'elle-même, non par la force, mais par l'attention.

Les médiations morales et les attachements, en tant que fondements du collectif, préparent la compréhension du moment historique où la société française choisit de stabiliser ces relations dans la loi. Ce passage de la morale relationnelle à la morale institutionnelle, amorcé dans les années 1980, marque une véritable mutation du mode d'existence du collectif. En cela, la France du tournant de 1987 ne fait pas qu'adopter une réforme juridique : elle redéfinit la manière de produire la solidarité. Comme l'a observé Bruno Latour (1991), les sociétés modernes traduisent leurs débats moraux en instruments techniques, et leurs valeurs en dispositifs de mesure. Le politique se transforme alors en boîte noire morale : un espace où la complexité des attachements devient invisible, mais où leur efficacité s'accroît. Michel Callon (1986) souligne que cette stabilisation est nécessaire à la survie des collectifs : sans dispositifs, les associations se délitent ; sans instruments, la vigilance se perd. Toutefois, ce processus a pour conséquence d'objectiver la morale, de la rendre opératoire au détriment de sa dimension réflexive. Ainsi, à la fin du XXe siècle, la France entre dans une ère où la morale devient calculable, et la solidarité, mesurable. Le Léviathan moral, encore embryonnaire, prend alors la forme d'un Léviathan socio-technique, où la cohésion du collectif dépend de la justesse des instruments autant que de la conviction des acteurs. Ce basculement, décrit par François Ewald (1986) comme le passage de l'État-providence à la société du risque, inaugure une nouvelle économie de la responsabilité : celle où la preuve de la morale passe par la traçabilité.

La loi du 10 juillet 1987, relative à l'emploi des travailleurs handicapés, incarne ce moment décisif. En transformant le devoir de solidarité en obligation d'emploi, elle inscrit la morale dans le chiffre et fait du travailleur handicapé un acteur du lien social. L'Agefiph, créée dans la foulée, devient le symbole d'une morale administrée : la contribution financière des

entreprises remplace la simple intention vertueuse. Par conséquent, la société française bascule dans un nouveau régime moral, où la responsabilité se déploie à travers les instruments de gestion. Nonobstant son apparente technicité, ce tournant marque une révolution dans la manière de gouverner. Comme le montre Latour (1999), plus un dispositif fonctionne, plus il devient invisible : la loi de 1987 agit exactement ainsi. Elle ferme la boîte noire du débat moral pour ouvrir celle du calcul. Désormais, la solidarité se prouve par le nombre, et la morale s'éprouve par la conformité. De fait, comprendre le Léviathan moral exige de revenir sur ce moment fondateur. 1987 ne constitue pas seulement une réforme sociale, mais une opération de traduction à grande échelle : la morale devient administration, la vigilance devient statistique, la responsabilité devient institutionnelle. C'est à ce moment précis que le collectif français, fidèle à la logique décrite par Latour (2012), apprend à se gouverner en s'observant lui-même. Ainsi s'ouvre l'ère du Léviathan socio-technique, premier palier d'un processus qui conduira, en quelques décennies, du calcul à la conscience, du quota à la prudence, et de la conformité à la vigilance.

III. 1987 : Le Léviathan socio-technique de l'obligation d'emploi et le tournant de solidarité comptable

La société française du tournant des années 1980 s'engage dans une transformation majeure de sa conception du collectif. Après plusieurs décennies de politiques fondées sur la charité publique et la réparation, l'État cherche à traduire la solidarité en instrument de gestion. Ce mouvement s'inscrit dans ce que François Ewald (1986) appelle la "société du risque", où la responsabilité ne s'impose plus verticalement mais se distribue à travers des mécanismes techniques. C'est à cette période que se dessine la forme la plus primitive du Léviathan moral : un ensemble de dispositifs qui transforment le devoir collectif en obligation mesurable. En cela, la loi du 10 juillet 1987 sur l'emploi des travailleurs handicapés marque une rupture décisive. En instaurant un quota de 6 % d'emploi obligatoire dans les entreprises de plus de vingt salariés, elle substitue à la logique de la compassion celle de la conformité. La solidarité devient calcul, la morale devient statistique. Bruno Latour (1999) explique que les sociétés modernes reposent sur cette capacité à traduire les valeurs en dispositifs techniques : le collectif tient, non parce qu'il est juste, mais parce qu'il se rend vérifiable. L'obligation légale transforme la responsabilité en procédure, et fait du chiffre un symbole de vertu publique. L'efficacité de cette réforme repose sur une opération de fermeture morale. Comme l'a montré Michel Callon

(1986), chaque dispositif stabilise une controverse en la traduisant dans un langage opératoire. La question du handicap, autrefois morale et politique, devient ici technique et comptable. Le débat se déplace : la société n'interroge plus ce qu'il faut faire, mais comment le mesurer. Cette transformation correspond à ce que Latour (1987) définit comme l'ouverture d'une "boîte noire socio-technique", c'est-à-dire la mise en place d'un mécanisme dont les médiations internes s'effacent à mesure qu'il devient fonctionnel.

La création simultanée de l'Agefiph en 1987 illustre parfaitement cette dynamique. Cet organisme, chargé de collecter les contributions des entreprises ne respectant pas leur quota d'emploi, matérialise la nouvelle morale du collectif : la solidarité n'est plus un idéal, mais une équation. Michel Callon (2007) décrit ce processus comme une "moralisation des marchés" : les institutions incorporent la vigilance dans leurs instruments. En cela, le Léviathan socio-technique fonctionne comme un système de gouvernance par la preuve. Le bien commun se construit désormais dans la traçabilité. Nonobstant son apparente technicité, ce tournant opère une véritable révolution morale. La loi transforme la société en un organisme réflexif où la justice devient mesurable. L'État, en introduisant l'obligation d'emploi, délègue la responsabilité morale aux entreprises. Celles-ci deviennent les co-productrices de la solidarité nationale. Karine Gros (2018) souligne que cette redistribution du devoir moral vers les organisations traduit une "responsabilité partagée", fondée sur la confiance institutionnelle. Ce modèle repose sur la conviction que la morale peut se diffuser par la régulation, que la vertu peut s'écrire dans les chiffres. De fait, la loi de 1987 inaugure une gouvernance par les dispositifs. Elle ouvre un cycle de rationalisation où les entreprises deviennent les nouvelles arènes de la justice. La morale se traduit en indicateurs, la conformité devient preuve d'éthique. Madeleine Akrich (1992) rappelle que les objets techniques ne sont jamais neutres : ils prescrivent des comportements et orientent les relations. En imposant le quota de 6 %, la France institue un objet moral collectif. Ce quota devient un actant à part entière : il relie, il contraint, il justifie. La morale se matérialise dans un chiffre qui, par sa simplicité, rend le bien commun calculable.

Bruno Latour (1991) explique que les Modernes croient se libérer des valeurs en se confiant à la technique, alors qu'ils ne font que les réécrire sous une autre forme. La loi de 1987 illustre cette ambivalence : en cherchant à objectiver la responsabilité, elle produit un Léviathan où la morale et la technique s'enchevêtrent. Cette hybridation fonde le Léviathan socio-technique : un collectif qui se maintient par la gestion. Le travailleur handicapé, autrefois figure

de compassion, devient une unité de calcul, une preuve de conformité morale. Ce processus de moralisation par les instruments s'accompagne d'un effacement progressif des médiations. La loi ne se discute plus ; elle s'applique. Le quota ne se justifie pas ; il se comptabilise. Le collectif, désormais, fonctionne comme un système automatique de responsabilité. Michel Callon (2007) rappelle que cette autonomie apparente ne signifie pas la disparition du social, mais son transfert dans les objets. Les dispositifs remplacent le discours, les formulaires deviennent les médiateurs du bien. Cette configuration rejoint la notion latourienne de boîte noire : plus le système est efficace, plus il devient invisible. Néanmoins, la stabilisation du Léviathan socio-technique ne supprime pas les tensions. Elle les redistribue. François Ewald (1986) montre que l'État-providence moderne délègue son autorité à des instruments capables de produire de la régulation sans coercition. Mais cette délégation crée une distance entre la norme et la vie. La morale devient institutionnelle, alors qu'elle avait été relationnelle. C'est précisément dans cet écart que se logera, des années plus tard, le rôle du référent handicap. Ce métier naîtra de la nécessité de rouvrir les boîtes noires fermées en 1987, de restituer à la morale sa part de dialogue et de traduction.

Le Léviathan socio-technique, en ce sens, n'est pas une simple innovation administrative. Il constitue une infrastructure morale : une organisation des responsabilités qui permet à la société de fonctionner sans avoir à rediscuter ses fondements. Les entreprises, les associations et les institutions publiques deviennent des relais de l'État moral. Bruno Latour (1999) parlerait ici de "centres de calcul moral", capables de traduire des engagements individuels en performances collectives. La morale se met à circuler, non plus comme une valeur, mais comme une donnée. Cette logique de circulation fonde un nouveau rapport entre économie et éthique. Michel Callon (2007) montre que les marchés contemporains ne se séparent plus de la morale ; ils s'en nourrissent. L'obligation d'emploi, en transformant le devoir en indicateur, invente une économie de la vigilance. La conformité devient une forme de responsabilité, le calcul devient une preuve d'attention. Hartmut Rosa (2018) dirait que la société française découvre à ce moment-là la "résonance bureaucratique" : une forme d'empathie institutionnelle où la relation passe par la procédure. En cela, 1987 marque le moment où la solidarité devient infrastructurelle. Les dispositifs ne remplacent pas la morale, ils la matérialisent. L'Agefiph et, plus tard, le Fiphfp traduisent ce changement : leurs bilans et conventions font circuler la morale à travers des chiffres, des tableaux et des graphiques. Myriam Winance (2021) dirait que cette traduction transforme la justesse en statistique, la vigilance en administration. Le collectif, tout en gagnant en efficacité, perd en sensibilité. Mais

cette perte n'est qu'apparente. Comme l'explique Bruno Latour (2015), les sociétés ne se maintiennent pas en refusant leurs dépendances, mais en les assumant.

Le Léviathan socio-technique, par son organisation, permet au collectif d'expérimenter une nouvelle manière de tenir : non plus par l'ordre, mais par la preuve ; non plus par l'obéissance, mais par la traçabilité. Le devoir devient mesurable, la morale devient visible. Nonobstant ses limites, ce système a permis à la société française de réapprendre à se rendre responsable d'elle-même. Les entreprises, en intégrant la responsabilité dans leur gouvernance, ont contribué à redéfinir la notion de solidarité. François Lépineux (2016) souligne que cette intégration marque l'avènement d'une "éthique managériale du bien commun", où la vertu devient performance. C'est là le paradoxe du Léviathan moral : la morale survit en se rendant productive. Ainsi, 1987 ne représente pas seulement une date législative, mais un moment anthropologique. Le Léviathan socio-technique constitue la première forme stabilisée du Léviathan moral : un réseau d'acteurs, d'instruments et de dispositifs capables de produire la cohésion du collectif par la distribution de la responsabilité. Bruno Latour (2012) dirait que la France, à ce moment-là, a transformé la morale en mode d'existence. La solidarité, en devenant calculable, est entrée dans l'âge de la vigilance. Cette mutation ouvre la voie à une nouvelle étape du collectif : celle du Léviathan inclusif, où la technique se fera care, où la loi se fera attention, où la responsabilité deviendra accompagnement. Mais avant d'atteindre ce niveau de réflexivité, la société française devait d'abord apprendre à faire fonctionner sa morale. 1987 en fut le laboratoire.

IV. Gouverner l'inclusion : le Léviathan inclusif

Le passage du Léviathan socio-technique au Léviathan inclusif représente un tournant majeur dans la manière dont la société française conçoit la solidarité. La loi du 10 juillet 1987, en transformant la morale en obligation mesurable, avait instauré une éthique de la conformité ; celle du 11 février 2005 sur "l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées" en élargit la portée en transformant la responsabilité en relation. Comme l'explique Bruno Latour (2012), les sociétés modernes se stabilisent lorsqu'elles apprennent à faire circuler leurs valeurs dans les pratiques et les dispositifs, plutôt que de les imposer par des principes extérieurs. En cela, la France du début du XXI^e siècle entre dans un nouveau régime de moralité, fondé sur la vigilance mutuelle et la coopération réflexive.

Michel Callon (2007) souligne que les dispositifs économiques et sociaux deviennent moraux dès lors qu'ils internalisent la responsabilité dans leur fonctionnement. La loi de 2005 répond exactement à cette logique : elle étend la responsabilité partagée au-delà de l'emploi, l'inscrivant dans l'ensemble des dimensions de la vie sociale. La solidarité n'est plus administrée depuis le centre, mais produite à la périphérie, dans les interactions entre institutions, associations, entreprises et individus. Cette redistribution des obligations transforme le collectif en un réseau d'acteurs interdépendants, unis non par la contrainte, mais par la reconnaissance de leur vulnérabilité commune, comme l'illustre Myriam Winance (2021) dans ses travaux sur la justesse située. Cette reconfiguration politique et morale se traduit par l'émergence d'un nouveau type de dispositif : la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). Cette structure, introduite par la loi de 2005, illustre ce que Callon (1986) définit comme un réseau de traduction, c'est-à-dire un espace où des acteurs aux intérêts divergents s'accordent sur des procédures communes. L'État, les collectivités territoriales, les associations et les citoyens y coopèrent pour faire tenir ensemble les mondes juridique, administratif et social. Comme le montre Bruno Latour (1999), les institutions modernes fonctionnent précisément ainsi : elles relient des univers de valeur hétérogènes par des médiations stabilisées.

Le Léviathan inclusif se distingue donc du Léviathan socio-technique par la réouverture des boîtes noires créées en 1987. Là où la précédente configuration cherchait la stabilité, celle de 2005 valorise la réflexivité. Le collectif n'aspire plus à fermer les débats moraux, mais à les maintenir ouverts, dans une vigilance constante. Hartmut Rosa (2018) parle à ce propos de "résonance institutionnelle", désignant la capacité d'une organisation à être affectée par les expériences qu'elle administre. La société française, à travers la politique de l'inclusion, devient une entité résonnante : elle écoute, s'ajuste et se corrige. Annemarie Mol (2002) a montré que le bien ne préexiste pas à l'action ; il se construit dans les ajustements multiples de la pratique. Le Léviathan inclusif fonctionne selon ce principe : il fabrique la justice en l'expérimentant. Les agents de la MDPH, les référents handicap, les acteurs des associations participent d'un même effort collectif de composition morale. Ils ajustent la norme aux situations, interprètent la règle pour la rendre habitable. Bruno Latour (2015) parle ici d'"écologie de la prudence" : un mode de gouvernement fondé sur la conscience des interdépendances et sur l'entretien du lien social. Dans ce cadre, les dispositifs de l'inclusion deviennent de véritables machines morales. Madeleine Akrich (1992) avait montré que les objets techniques contiennent toujours des prescriptions implicites. Les formulaires, les guides d'entretien, les conventions d'insertion,

les bilans d'accessibilité ne sont pas neutres : ils traduisent une morale d'attention, une éthique de la responsabilité. Chacun de ces instruments incarne une forme d'attachement collectif : il relie des personnes, des institutions, des valeurs. La technique devient vecteur de soin. Cette moralisation des dispositifs se manifeste également dans la multiplication des accords d'entreprise et des plans d'action élaborés avec l'Agefiph et le Fiphfp. Ces organisations deviennent, selon l'expression de Bruno Latour (1999), des "centres de calcul moral". Elles collectent les données, les traduisent en indicateurs, et renvoient ces indicateurs vers les acteurs comme preuves de vigilance. Michel Callon (2007) observe que cette circularité transforme la gestion en éthique : chaque rapport devient un miroir moral, où la société se regarde fonctionner.

Cette évolution correspond à une profonde transformation du rôle de l'État. François Ewald (1986) décrivait l'État-providence comme un Léviathan garant des équilibres sociaux par la redistribution ; le Léviathan inclusif, quant à lui, délègue la cohésion à un maillage d'institutions réflexives. L'État n'est plus l'unique source de la morale collective ; il en devient l'un des acteurs. Bruno Latour (2012) souligne que cette transformation correspond à un changement de régime d'existence : la société passe d'un mode vertical d'autorité à un mode horizontal d'entretien. Le handicap devient alors un analyseur privilégié de cette transition. Antoine Doriguzzi (1998) rappelle que la question du handicap a toujours servi de laboratoire à la solidarité. Dans les années 2000, elle devient un terrain d'expérimentation pour la moralisation des dispositifs publics. Les acteurs y apprennent à gouverner par la responsabilité partagée, à entretenir la cohésion par la communication. Le Léviathan inclusif se nourrit de ces interactions : il relie la technique et la morale, le droit et l'affect. Karine Gros (2018) insiste sur le rôle central du référent handicap dans cette nouvelle configuration. Ce professionnel incarne la jonction entre les niveaux macro et micro de la gouvernance morale. Il coordonne les acteurs, interprète les textes, reformule les obligations. Son travail illustre ce que Latour (2005) appelle la "recomposition du social" : le pouvoir n'est plus une force descendante, mais une circulation. Le référent handicap n'exerce pas une autorité, il entretient la vigilance. Cette vigilance se manifeste à travers une éthique de la présence continue. Les réunions, les bilans, les audits ne sont plus des formalités : ils deviennent des rituels d'attention. Hartmut Rosa (2018) considère cette temporalité lente et récurrente comme la condition même de la résonance. Les dispositifs de l'inclusion ralentissent l'action pour la rendre signifiante. Ils permettent à la morale de se manifester non par la sanction, mais par la discussion. Michel Callon (1986) voit dans cette lenteur un indicateur de justesse : la société devient morale lorsqu'elle prend le temps de traduire.

Cette transformation a aussi une dimension spatiale. Bruno Latour (2017) montre que les collectifs modernes se recomposent autour des lieux où les attachements se négocient : comités, cellules handicap, commissions d'évaluation. Ces espaces intermédiaires constituent la géographie morale du Léviathan inclusif. Ils ne produisent pas la norme, ils la font tenir. Ils deviennent les "nœuds de cohésion" où la société se reformule en permanence. Le Léviathan inclusif repose donc sur une articulation entre la technique et la sensibilité. L'efficacité ne se mesure plus seulement à la conformité, mais à la capacité de créer de la résonance. Les institutions apprennent à se gouverner par la vigilance. Myriam Winance (2021) et Annemarie Mol (2002) convergent sur ce point : la morale ne se déclare pas, elle s'éprouve. Le collectif se construit dans la relation, dans l'effort partagé pour maintenir la justesse. Cette moralisation de la gouvernance s'accompagne d'une redéfinition du bien commun. François Lépineux (2016) montre que la responsabilité sociétale des entreprises s'est progressivement transformée en philosophie managériale du bien. Les accords d'inclusion et les rapports RSE deviennent des textes performatifs : ils produisent la morale en la déclarant. Bruno Latour (2012) dirait qu'ils "font exister" la société en la décrivant. Chaque document, chaque protocole, chaque formation contribue à réaffirmer l'appartenance au collectif moral. De fait, la société française du début du XXI^e siècle apprend à gouverner par la vigilance. Ce gouvernement n'impose pas la morale, il la suscite. Il ne commande pas, il relie. Michel Callon (2007) décrit cette configuration comme une "économie morale distribuée" : un système où la cohésion repose sur la circulation des responsabilités plutôt que sur la centralisation des pouvoirs. Le Léviathan inclusif en est la manifestation politique : il gouverne non par la loi, mais par la traduction.

Cette traduction permanente redéfinit le rapport au pouvoir. Bruno Latour (1999) rappelle que dans les collectifs modernes, le pouvoir ne se possède pas, il circule. Le Léviathan inclusif illustre cette circulation : la morale passe d'un acteur à l'autre, d'un dispositif à l'autre, d'une situation à l'autre. Elle ne s'impose jamais tout à fait, mais elle se maintient partout. Ainsi, la France du début du XXI^e siècle entre dans une ère de vigilance morale institutionnelle. Le Léviathan inclusif ne vise pas la perfection, mais la persévérance. Il transforme les obligations en attention, les dispositifs en relations, les règles en médiations. Il incarne cette modernité prudente que Latour (2015) et Winance (2021) appellent de leurs vœux : une société capable de se gouverner en s'écoutant. En définitive, le Léviathan inclusif marque l'avènement d'un collectif conscient de lui-même. Il ne s'agit plus de punir l'injustice, mais de prévenir la rupture. L'inclusion devient le mode d'entretien de la morale. La solidarité cesse d'être un idéal abstrait pour devenir une pratique quotidienne, inscrite dans la technique, la gouvernance et les

métiers. Cette forme de gouvernement moral, nonobstant ses contradictions, constitue le socle du Léviathan réflexif : celui d'une société qui apprend à se maintenir dans la vigilance et la prudence, en transformant la loi en soin et la gestion en attention.

V. Du Léviathan économique au Léviathan moral

Le passage du Léviathan inclusif au Léviathan moral correspond à une transformation plus profonde du capitalisme français : la gestion cesse d'être un instrument neutre pour devenir une infrastructure morale. Les dispositifs économiques, juridiques et organisationnels ne se contentent plus d'encadrer la solidarité ; ils la produisent et la réfléchissent (Callon, 2007). Cette mutation incarne un basculement d'une économie de la conformité vers une écologie de la responsabilité (Latour, 2015), dans laquelle les acteurs, humains et non-humains, apprennent à se gouverner mutuellement par la prudence. Depuis les années 1990, le capitalisme français a intégré la morale comme mode de légitimation. Les chartes RSE, les bilans éthiques et les indicateurs de diversité ne constituent pas de simples ajouts symboliques ; ils traduisent une auto-observation morale du marché (Callon, 2017). Ce phénomène correspond à ce que Latour (1999) décrit : les sociétés modernes ne séparent plus la science, la technique et la morale ; elles les relient dans un même réseau de justification. L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, initialement conçue comme un dispositif correctif, devient ainsi un laboratoire de vigilance. Les entreprises ne cherchent plus seulement à respecter la loi, elles cherchent à prouver leur moralité : « nous devons montrer que nous agissons bien, pas seulement que nous faisons notre travail »⁴, affirme Lily, référente dans la fonction publique d'État (Entretien Lily, administration publique, 2021). Cette transformation illustre le passage d'une morale imposée à une morale performative. Comme le note Latour (2012) dans *Enquête sur les modes d'existence*, la modernité repose sur la multiplication des médiations : les dispositifs, en se surveillant eux-mêmes, créent les conditions de leur propre moralisation.

Les outils de gestion – quotas, bilans, conventions, indicateurs – agissent comme des médiateurs de vigilance. Chaque document, chaque tableau, chaque rapport devient une inscription morale ; il relie l'économie à la justice. Latour (1979) montrait déjà dans *La vie de laboratoire* que les instruments ne servent pas seulement à mesurer : ils produisent des réalités

⁴ Entretien Lily, administration publique, 2021.

partagées. De même, les dispositifs du handicap produisent des mondes moraux en rendant la responsabilité observable. Cette performativité se retrouve dans les accords d'entreprise signés après 2018, où les organisations redéfinissent leurs obligations en termes de valeurs : L'inclusion n'est plus une contrainte, c'est une preuve de cohérence", explique Ludovic, référent handicap dans une entreprise bancaire (Entretien Ludovic, entreprise bancaire, 2020)⁵. Cette remarque traduit la logique du Léviathan moral : faire de la conformité une forme de vertu. Pour Callon (2007), cette hybridation entre calcul et attention fonde une économie moralement soutenable. Le marché devient réflexif : il ne s'évalue plus seulement en termes d'efficacité, mais de justesse. Cette réflexivité fait écho à la pensée de Latour (2015) dans *Face à Gaïa* : une société durable est celle qui sait "entretenir ses interdépendances" au lieu de les nier. Le Léviathan moral se distingue du Léviathan socio-technique par sa capacité de réflexivité. Là où 1987 avait introduit la morale dans le chiffre, la période 2010-2025 fait entrer la conscience dans la mesure. Les rapports RSE et les évaluations Agefiph ou Fiphfp deviennent des miroirs moraux (Latour, 2004) : ils permettent à la société de s'observer en train d'être juste. Cette réflexivité n'est pas purement institutionnelle, elle se manifeste dans les pratiques des médiateurs humains : « mon travail, c'est de faire vivre la règle dans les cas qui la dépassent » (Entretien Maud, collectivité territoriale, 2021)⁶. Cette phrase, d'apparence simple, exprime la fonction réflexive du référent handicap : traduire la loi pour qu'elle demeure morale malgré la routine. Dans *Cogitamus* (Latour, 2010), Latour invite à "penser avec" plutôt qu'à "penser sur" ; le Léviathan moral fonctionne selon cette même logique : les acteurs ne se contentent pas d'appliquer des règles, ils les repensent collectivement. Chaque interaction devient une épreuve de justification (Callon, 2017).

Dans cette écologie réflexive, le référent handicap incarne la vigilance humaine du système. Il est l'interprète de la mesure, celui qui transforme la donnée en relation. Comme le note Karine Gros (2018), le référent est la conscience organisationnelle de la responsabilité. Son travail quotidien consiste à réintroduire la prudence dans la gestion, à redonner du sens aux indicateurs, à relier la technique à la vie : « je fais en sorte que les chiffres aient un visage » (Entretien Norbert, administration publique, 2021)⁷. Cette parole condense la fonction morale du métier. Elle rappelle que la société ne tient pas par ses lois, mais par ses médiateurs (Latour, 2017). Ce rôle est également politique. Le référent, par ses arbitrages, produit une micro-éthique

⁵ Entretien Ludovic, entreprise bancaire, 2020.

⁶ Entretien Maud, collectivité territoriale, 2021.

⁷ Entretien Norbert, administration publique, 2021.

de la décision. Il agit comme le juriste décrit par Latour (2014) dans *La fabrique du droit* : il interprète la norme pour la maintenir vivante. Ainsi, la morale devient un travail d'entretien, un soin des institutions (Winance, 2021). En définitive, la société française de l'inclusion est entrée dans une écologie morale. Ce que Latour (1991) appelait dans *Nous n'avons jamais été modernes* "la prolifération des hybrides" se manifeste ici : la frontière entre économie et morale s'efface. Les dispositifs du handicap composent un monde où la technique devient prudente, où la morale se distribue dans les objets et les métiers. Les référents handicap, en traduisant sans cesse la norme dans la vie, constituent les techniciens de l'attention collective (Mol, 2002). Leur vigilance quotidienne garantit la continuité du Léviathan moral. La société tient par eux : par ces médiateurs discrets qui maintiennent la responsabilité vivante. Nonobstant sa dimension administrative, cette transformation représente une révolution éthique : la morale ne s'impose plus d'en haut, elle se tisse dans les pratiques. Comme l'énonce Latour (2017), le collectif moderne se redéfinit par ceux qui en prennent soin. Le Léviathan moral est précisément cela : une société qui apprend à se maintenir par la prudence, la vigilance et la traduction (Callon, 2017 ; Latour, 2015 ; Winance, 2021).

VI. Le métier et les profils sociologiques des référents handicap

Après avoir suivi la genèse des dispositifs et la montée en puissance du Léviathan moral, il est désormais nécessaire d'en observer la traduction humaine. Le métier de référent handicap en constitue la figure centrale : à la fois produit des réformes et acteur de cohésion morale du collectif. Ce professionnel, né institutionnellement en 2018, illustre la manière dont la société française apprend à moraliser la gestion par le travail de médiation. La création du poste de référent handicap résulte d'une traduction successive des politiques publiques dans l'organisation des entreprises et des collectivités. Les circulaires de 2018 et de 2020, les recommandations de l'Agefiph et du Fiphfp, ainsi que les travaux de l'EHESP (2021) ont donné forme à une fonction intermédiaire, à la fois juridique, relationnelle et symbolique. Le référent devient ainsi le lieu de condensation de la morale du collectif. Cette naissance institutionnelle s'inscrit dans la continuité de ce que Michel Callon (1986) décrivait comme un processus de traduction ascendante : une réforme se stabilise lorsque les acteurs réussissent à transformer un principe général en pratiques locales. Le référent handicap accomplit ce travail de mise en cohérence. Il est l'acteur qui, au sein des structures, transforme la loi en routine morale : « je fais exister la loi sans la brandir », explique Maud, référente dans une collectivité territoriale

(Entretien Maud, collectivité territoriale, 2021)⁸. Cette phrase illustre à elle seule l'éthique prudente du métier : une morale sans dogmatisme, un pouvoir sans autorité. Latour (2014), dans *La fabrique du droit*, montrait déjà que la norme ne vaut que lorsqu'elle est interprétée ; ici, la règle devient vivante parce qu'elle est traduite dans les interactions quotidiennes.

Le référent handicap agit dans un espace de tension constant entre la technique et la morale. Il n'impose pas la règle, il la rend habitable (Mol, 2002). Son activité consiste à coordonner les procédures, accompagner les agents et interpréter les dispositifs. Ce rôle de traducteur renvoie directement au modèle callonien de l'acteur-réseau : le référent est un point de passage obligé par lequel transitent les flux d'informations, de valeurs et de responsabilités (Callon, 2007) : « Je relie des mondes qui ne se parlent pas », résume Charline, référente dans une entreprise privée (Entretien Charline, entreprise privée, 2021)⁹. Par cette phrase, elle décrit l'essence même de la sociologie de la traduction : relier les mondes hétérogènes, traduire les attentes divergentes et maintenir le collectif en cohérence. Latour (1992) parlait d'"hybridation morale" pour désigner ces situations où la technique devient le vecteur d'un bien commun. Le référent handicap incarne cette hybridation : il fait circuler la morale dans les organisations. Ce rôle de médiation repose sur une compétence triple : organisationnelle, relationnelle et morale. La compétence organisationnelle concerne la maîtrise des procédures ; la compétence relationnelle, l'écoute et la reformulation ; la compétence morale, la capacité à maintenir la justesse des décisions. Winance (2021) décrit cette justesse située comme "l'art d'ajuster sans rompre". Le référent pratique cette justesse au quotidien, dans chaque arbitrage et chaque échange. La prudence constitue le cœur du métier. Le référent handicap agit dans l'incertitude : chaque situation est singulière, chaque dossier est un compromis entre équité, budget et faisabilité. « Il faut être juste sans pouvoir être parfait », confie Cassy, référente d'une entreprise publique (Entretien Cassy, entreprise publique, 2021)¹⁰. Cette phrase traduit ce que Latour (2015) appelait la prudence écologique dans *Face à Gaïa* : agir tout en sachant que chaque décision engage un équilibre fragile. Le référent doit donc improviser sans trahir, adapter sans contourner. Ce travail d'ajustement rejoint la notion de "morale pragmatique" développée par Annemarie Mol (2002) : la morale ne réside pas dans l'intention, mais dans la pratique.

⁸ Entretien Maud, collectivité territoriale, 2021.

⁹ Entretien Charline, entreprise privée, 2021.

¹⁰ Entretien Cassy, entreprise publique, 2021.

Les entretiens révèlent combien cette prudence structure le rapport au métier : les référents se perçoivent comme des gardiens du sens plus que comme des techniciens de la règle. Latour (2017) souligne que la modernité politique repose sur des médiateurs prudents capables d'ajuster le collectif à ses fragilités. Le référent handicap illustre cette figure : il maintient la cohésion du Léviathan moral par des micro-ajustements, invisibles mais essentiels. Le référent handicap occupe une position transversale dans des organisations de taille et de culture très différentes. Certains exercent à temps plein, d'autres ne consacrent que 10 % ou 20 % de leur temps à cette fonction. Ce flou institutionnel n'est pas un défaut : il rend possible la souplesse du système. Comme le souligne Latour (1992) dans *Aramis ou l'amour des techniques*, les réseaux ne survivent que par leurs zones d'indétermination. Cette pluralité se reflète dans la diversité des profils rencontrés : gestionnaires RH, travailleurs sociaux, ingénieurs, enseignants, agents territoriaux. « je n'ai pas de fiche de poste, mais j'ai une mission morale », explique Norbert, référent dans une administration publique (Entretien Norbert, administration publique, 2021)¹¹. Cette phrase illustre la nature même de ce métier émergent : une fonction définie moins par ses tâches que par sa posture. Karine Gros (2018) parle de "polyvalence imposée" pour désigner cette compétence horizontale. Loin d'être subie, cette polyvalence traduit une intelligence morale de la complexité : elle permet au référent de relier des univers de sens différents sans les réduire.

L'analyse des parcours montre que la majorité des référents handicap ont connu une bifurcation biographique avant d'assumer cette fonction. La plupart d'entre eux proviennent du champ du social, de la santé ou de la fonction publique, d'autres ont vécu une expérience personnelle du handicap. Ces bifurcations, au sens de Bidart et Grossetti (2006), constituent des moments de reconfiguration du rapport au monde : « avant, je faisais de la paie, aujourd'hui je m'occupe de vies », confie Julie, référente dans une entreprise privée (Entretien Julie, entreprise privée, 2021)¹². Cette reconversion illustre le passage d'une logique de contrôle à une logique d'attention. Ces parcours montrent que le métier de référent handicap n'est pas une carrière choisie, mais une vocation éprouvée : une manière de redonner du sens au travail par la responsabilité. Ces bifurcations, souvent liées à des événements personnels – maladie, perte d'un proche, reconversion forcée – traduisent la manière dont la morale s'inscrit dans les biographies. Comme le montre Latour (2012) dans *Enquête sur les modes d'existence*, la morale

¹¹ Entretien Norbert, administration publique, 2021.

¹² Entretien Julie, entreprise privée, 2021.

n'est pas une catégorie universelle, mais un mode d'être qui se réactualise dans chaque trajectoire. En définitive, le référent handicap est le gardien discret du Léviathan moral. Il ne produit pas la loi, il la maintient. Il ne proclame pas la morale, il la pratique. Son travail d'ajustement quotidien entre norme et vie traduit la vitalité du collectif : « je ne fais pas appliquer la loi, je la fais tenir », résume Lilyan, référent malvoyant dans la fonction publique territoriale (Entretien Lilyan, administration territoriale, 2021)¹³. Cette phrase pourrait servir d'épithète au Léviathan moral. Elle condense la thèse de Latour (2017) : « tenir ensemble, c'est déjà agir moralement »¹⁴. Par leurs actions prudentes et relationnelles, les référents incarnent une morale pragmatique, enracinée dans le travail ordinaire. La société française, à travers eux, expérimente une nouvelle forme de cohésion : ni imposée, ni déclarative, mais entretenue. Ces professionnels assurent la continuité morale du collectif en reliant les chiffres et les vies, les procédures et les gestes, les institutions et les personnes. Ils démontrent que la morale, aujourd'hui, ne s'impose plus : elle se fabrique (Callon, 2007 ; Latour, 2015 ; Winance, 2021 ; Gros, 2018).

VI.1. Une fonction de médiation institutionnelle

Le référent handicap occupe une position singulière : au centre des dispositifs, mais à la périphérie du pouvoir formel. Son rôle n'est pas de commander, mais de relier. Il agit comme un médiateur prudent, au sens que Michel Callon (1986) donne à la traduction : un acteur qui ajuste, redistribue et reformule les relations entre les parties prenantes. Cette fonction, née dans la réforme de 2018, repose sur une autorité de relation plutôt que de hiérarchie. Ni cadre dirigeant ni exécutant, le référent agit dans un espace où la communication remplace la contrainte : « je ne suis pas chef, je suis un lien », explique Barbara, référente dans une entreprise privée (Entretien Barbara, entreprise privée, 2021)¹⁵. Cette phrase résume la nature du pouvoir décrit par Latour (1999, 2007) : le pouvoir ne s'exerce pas, il circule. Le référent, en cela, n'impose pas une vision ; il rend la responsabilité partageable. Cette transversalité traduit un déplacement du modèle bureaucratique : les organisations apprennent à se gouverner par la confiance. Comme le souligne Karine Gros (2018), le référent handicap tient par le respect et

¹³ Entretien Lilyan, administration territoriale, 2021.

¹⁴ Latour, 2017, p. 104.

¹⁵ Entretien Barbara, entreprise privée, 2021.

la confiance plus que par l'ordre hiérarchique. Il incarne une autorité relationnelle fondée sur la prudence, non sur le commandement.

La première dimension du métier réside dans la coordination : relier des sphères d'action séparées – ressources humaines, médecine du travail, management, partenaires institutionnels. Cette activité fait du référent un véritable acteur-réseau (Callon, 1986). Sa mission consiste à garantir la circulation des informations et la continuité des engagements. Dans les entretiens, cette responsabilité revient fréquemment : « je fais le lien entre la direction, les agents et les partenaires extérieurs ; je traduis ce que chacun attend des autres », déclare Delphine, référente dans une collectivité territoriale (Entretien Delphine, administration territoriale, 2021)¹⁶. Sa formule illustre la fonction d'interface du référent handicap : mettre en résonance des acteurs aux logiques différentes. Cette coordination rejoint la notion de maintenance du monde commun développée par Bruno Latour (2015) dans *Face à Gaïa*. Pour que le collectif tienne, il faut entretenir sans cesse ses liens. Chaque réunion, chaque bilan, chaque mail devient une forme d'entretien moral du réseau.

Le deuxième aspect de la fonction concerne la traduction de la loi dans les situations concrètes. Callon (1986) définissait la traduction comme un processus de réinterprétation permettant aux acteurs de s'approprier les règles sans les nier. Le référent handicap opère cette interprétation au quotidien : « je fais vivre la règle dans les cas qui la dépassent », affirme Maud, référente territoriale (Entretien Maud, collectivité territoriale, 2021)¹⁷. Cette formulation condense l'éthique du métier : rendre la norme humaine sans la dissoudre. Latour (2014) dans *La fabrique du droit* souligne que l'interprétation n'est pas une déformation mais un acte de création juridique⁷. Le référent handicap agit comme le juriste du quotidien : il transforme les principes abstraits en gestes adaptés. Cette traduction produit une morale pragmatique, au sens de Mol (2002), où le bien se définit dans l'action et non dans la règle. Ainsi s'élabore une morale habitable : une éthique qui accepte l'imperfection pour préserver la relation : « je traduis la loi pour qu'elle ne blesse pas », confie Fabienne, référente dans une commune (Entretien Fabienne, administration territoriale, 2021)¹⁸. Cette prudence linguistique incarne le travail moral invisible du Léviathan.

¹⁶ Entretien Delphine, administration territoriale, 2021.

¹⁷ Entretien Maud, collectivité territoriale, 2021.

¹⁸ Entretien Fabienne, administration territoriale, 2021.

L'accompagnement représente la troisième dimension de la médiation. Le référent handicap écoute, rassure, explique. Son action s'inscrit dans une logique de care institutionnel (Mol, 2002). Chaque entretien avec un agent ou un salarié devient une épreuve de reconnaissance mutuelle : « je suis là pour rendre la loi moins froide », résume Juliette, référente dans une administration publique (Entretien Juliette, administration publique, 2020)¹⁹. Cette activité quotidienne produit une éthique de la proximité. Loin d'une logique de contrôle, elle implique un travail émotionnel et symbolique. Hartmut Rosa (2018) parle de résonance morale pour décrire cette relation fondée sur l'écoute et la disponibilité. Le référent incarne cette résonance dans le monde bureaucratique. Cette posture rappelle les analyses de Winance (2021) sur la justesse située : l'art de trouver le geste adéquat pour que le collectif reste juste sans devenir rigide. L'accompagnement du référent n'est donc pas un service annexe mais une pratique morale centrale du Léviathan moral. Le référent handicap agit simultanément dans et contre la structure. Il appartient à l'organisation mais en corrige les effets : « je porte la responsabilité sans avoir le pouvoir », confie Norbert, référent d'une administration publique (Entretien Norbert, administration publique, 2021)²⁰. Cette parole exprime la tension fondamentale de la médiation institutionnelle. Latour et Woolgar (1979), dans *La vie de laboratoire*, montraient que la production du savoir scientifique repose sur des travailleurs invisibles qui entretiennent les instruments du collectif. Le référent handicap joue le même rôle dans le domaine administratif : il assure le fonctionnement moral du système sans disposer de l'autorité formelle. Il représente le maillon humain de la responsabilité distribuée.

En définitive, le référent handicap incarne le principe même du Léviathan moral : un collectif qui ne tient que par ses médiateurs. Il relie les règles et les situations, les chiffres et les visages, les dispositifs et les acteurs : « je relie les mondes qui ne se parlent pas », résume Lilyan (Entretien Lilyan, administration territoriale, 2021)²¹. Son pouvoir est celui de la circulation, non de la domination. Callon (2017) rappelle que les sociétés modernes se stabilisent lorsqu'elles produisent des épreuves de justification. Le référent handicap met en scène ces épreuves dans le travail quotidien : il fait exister la morale en faisant parler les acteurs. Ainsi, le Léviathan moral n'est ni une théorie ni une idée ; il est un système d'entretien du monde commun (Latour, 2015). Le référent handicap en est l'ouvrier invisible et le gardien vigilant.

¹⁹ Entretien Juliette, administration publique, 2020.

²⁰ Entretien Norbert, administration publique, 2021.

²¹ Entretien Lilyan, administration territoriale, 2021.

Par lui, la société apprend à se maintenir dans la prudence et la responsabilité (Winance, 2021 ; Gros, 2018).

VI.2. Les profils sociologiques du métier : deux figures d'un même collectif moral

L'analyse des trente et un entretiens menés entre 2020 et 2024 révèle la coexistence de deux grandes figures professionnelles au sein du champ des référents handicap. Ces profils ne sont pas antagonistes : ils représentent deux manières complémentaires d'incarner la morale du collectif. Les premiers, les missionnés-gestionnaires, portent la logique de conformité et de rationalité instrumentée. Les seconds, les engagés-médiateurs, incarnent la prudence et la sollicitude. Ensemble, ils stabilisent le Léviathan moral : ils assurent l'équilibre entre la mesure et la relation, entre la norme et le soin (Latour, 2012).

VI.2.1. Les missionnés-gestionnaires : la conformité comme vigilance

Ce premier profil regroupe les référents nommés par leur hiérarchie au sein des directions des ressources humaines ou de la RSE. Leur mission principale est de garantir la conformité des organisations avec les obligations légales et les exigences de *reporting* : « mon rôle, c'est que la loi soit respectée, mais surtout comprise », explique Gilbert, cadre d'une grande entreprise publique (Entretien Gilbert, entreprise publique, 2020)²². Ces acteurs traduisent la morale dans le langage de la gestion. Chaque indicateur, chaque convention devient pour eux un outil de preuve. Ils incarnent ce que Callon (2007) nomme un agencement moral socio-technique : un système où la vertu se démontre par les instruments. Leur pratique repose sur une éthique de la vigilance codifiée, où la responsabilité passe par la traçabilité. Latour (2007) soulignait que les dispositifs de calcul ne se contentent pas de mesurer : ils fabriquent des réalités. Ici, les tableaux de bord et bilans RSE construisent la moralité de l'entreprise : « chaque chiffre est une façon de montrer que l'on fait partie du collectif », déclare Maryse, référente d'une entreprise privée (Entretien Maryse, entreprise privée, 2021)²³. Cette posture traduit une morale de la conformité, proche de celle décrite par Karine Gros (2018) : un engagement moral mesuré par la cohérence des pratiques. Ces missionnés-gestionnaires

²² Entretien Gilbert, entreprise publique, 2020.

²³ Entretien Maryse, entreprise privée, 2021.

stabilisent le Léviathan moral. Ils assurent la continuité administrative de la morale collective. Leur prudence consiste à transformer la contrainte en responsabilité : être en règle devient une manière d'être juste.

VI.2.2. Les engagés-médiateurs : la sollicitude comme traduction

À l'inverse, les engagés-médiateurs incarnent la dimension humaine et relationnelle du collectif. Leurs trajectoires sont souvent marquées par des expériences personnelles du handicap ou des formations sociales et de santé : « on n'inclut pas quelqu'un avec des chiffres, mais avec des liens », affirme Émilie, référente dans une communauté d'agglomération (Entretien Émilie, administration territoriale, 2021)²⁴. Ces acteurs pratiquent ce que Mol (2002) décrit comme une morale du *care* : une éthique située, où la justesse réside dans l'ajustement permanent. Leurs pratiques s'enracinent dans le quotidien : accompagnement des agents, écoute, médiation entre pairs. Winance (2021) parle à ce sujet de "justesse située", cet art de "rendre la règle habitable". Leur travail n'est pas moins professionnel ; il obéit simplement à une autre logique : celle de la résonance morale (Rosa, 2018). Les engagés-médiateurs privilégient le temps long, la relation stable, la confiance : « je prends le temps d'écouter ; si je vais trop vite, la loi perd son sens », confie Cassy, référente dans une entreprise publique (Entretien Cassy, entreprise publique, 2021)²⁵. Ce rapport au temps et à l'autre transforme la fonction en une pratique de soin collectif. Les acteurs de ce profil font vivre la morale dans la relation. Comme le note Latour (2015) dans *Face à Gaïa*, la société ne survit que grâce à la vigilance des médiateurs prudents : ces techniciens de l'attention qui maintiennent la cohésion du monde commun.

Les deux profils coexistent dans un équilibre dynamique. L'un garantit la stabilité de la structure, l'autre en préserve la vitalité. Ensemble, ils assurent la cohérence du Léviathan moral : un système qui se maintient par la tension entre efficacité et équité : « il faut des chiffres pour convaincre et des histoires pour comprendre », explique Norbert, référent d'une administration publique (Entretien Norbert, administration publique, 2021)²⁶. Cette tension constructive correspond à ce que Latour (2012) appelle la composition prudente des mondes. Le Léviathan moral n'abolit pas les contradictions ; il les rend productives. La morale du collectif repose sur

²⁴ Entretien Émilie, administration territoriale, 2021.

²⁵ Entretien Cassy, entreprise publique, 2021.

²⁶ Entretien Norbert, administration publique, 2021.

la coexistence des approches : la norme mesurée et la morale vécue. Le référent handicap ne se réduit à aucun des deux profils. Il circule entre eux, adoptant tour à tour la rigueur du gestionnaire et l'empathie du médiateur. Ce mouvement constant traduit l'esprit même du Léviathan moral : une organisation réflexive où la morale se fabrique dans l'ajustement : « je passe mon temps à traduire : entre la direction et les salariés, entre la loi et la vie », déclare Isabelle, référente dans une administration publique (Entretien Isabelle, administration publique, 2021)²⁷. Cette plasticité renvoie à la définition que donne Latour (2017). En effet, le collectif moderne repose sur ceux qui acceptent d'être les prudents de la liaison. Le référent handicap occupe cette place. Il compose sans cesse entre les exigences institutionnelles et la dignité humaine. La société française, à travers cette fonction, expérimente une forme renouvelée de responsabilité. Les référents handicap ne sont ni des gestionnaires ni des militants ; ils sont des traducteurs du collectif. En cela, ils incarnent la morale contemporaine : une morale distribuée, pratique, réflexive, fondée sur la vigilance (Callon, 2007 ; Latour, 2015 ; Winance, 2021 ; Gros, 2018).

VI.2.3. Bifurcations et engagements : la vocation morale du métier

Les trajectoires des référents handicap montrent que les frontières entre ces deux profils ne sont pas rigides. Beaucoup d'entre eux sont passés du premier au second, suivant des bifurcations biographiques. Ces transitions, analysées par Bidart et Grossetti (2006), représentent des moments de recomposition morale : « avant, je travaillais dans la paie ; aujourd'hui, je m'occupe de vies », raconte Julie, référente dans une entreprise privée (Entretien Julie, entreprise privée, 2021)²⁸. Cette reconversion traduit un déplacement des valeurs professionnelles : du chiffre à la personne, de la gestion à l'attention. Ces bifurcations ne relèvent pas du hasard ; elles prolongent une expérience intime de la fragilité, parfois issue du handicap d'un proche ou d'une maladie personnelle. Pour Winance (2001), cette expérience du corps vulnérable devient une "école morale" : elle enseigne la prudence et la responsabilité. Ainsi, les référents handicap incarnent des formes de continuité morale entre vie personnelle et vie professionnelle. Ils montrent que la morale du travail contemporain ne naît pas dans les discours, mais dans la biographie. La bifurcation devient une traduction : elle permet d'articuler les mondes de l'intime et de l'institution.

²⁷ Entretien Isabelle, administration publique, 2021.

²⁸ Entretien Julie, entreprise privée, 2021.

VI.3. Le métier de référent handicap au quotidien : un travail moral et organisationnel

Dans les organisations publiques et privées, le référent handicap incarne la prudence moderne. Il agit dans les interstices de la loi et du réel, là où les règles doivent être interprétées pour demeurer humaines. Ce métier constitue la forme la plus concrète de la moralisation du collectif : une profession dont la tâche première consiste à traduire la responsabilité. Le référent handicap travaille à la frontière des structures hiérarchiques. Il ne possède pas d'autorité formelle, mais une autorité relationnelle, fondée sur la confiance et la reconnaissance. Il coordonne des acteurs hétérogènes – directions, médecins du travail, services RH, Cap Emploi, MDPH – pour maintenir la cohérence du dispositif d'inclusion. Comme l'a montré Bruno Latour, les collectifs modernes ne tiennent que par leurs médiateurs : ceux qui relient les entités sans les unifier par la contrainte : « je n'ai pas de pouvoir, mais j'ai un rôle d'équilibre », confie Cassy, référente dans une entreprise publique²⁹. Cette phrase, à la fois lucide et modeste, exprime la posture morale du métier : agir sans dominer, influencer sans imposer. Dans le vocabulaire de Michel Callon (2001), le référent est un acteur-traducteur : il fait circuler les significations et redéfinit les intérêts des autres pour assurer la continuité du collectif. Cette transversalité, loin de diluer la responsabilité, la rend plus dense. Le référent agit comme une courroie morale du système : il relie les procédures à la vie, les chiffres aux visages. Chaque interaction devient une micro-situation de maintien du monde commun. Cette activité invisible correspond à ce que Latour (2012) désigne comme le travail d'entretien des collectifs modernes.

La première dimension du métier consiste à organiser la coordination entre les différents niveaux de l'organisation. Le référent est l'intermédiaire entre la stratégie politique et les pratiques de terrain : « je fais le lien entre la direction, les agents et les partenaires extérieurs », explique Delphine, référente dans une collectivité territoriale³⁰. Cette tâche quotidienne, souvent sous-estimée, constitue la base même de la cohésion morale : faire tenir ensemble des logiques administratives, techniques et humaines. Cette coordination traduit l'esprit de la sociologie de la traduction. Pour Callon (2001), un réseau existe lorsque ses éléments hétérogènes sont reliés par un travail constant de négociation et d'ajustement. Le référent handicap opère précisément ce travail : il harmonise sans uniformiser, il réconcilie sans effacer

²⁹ Entretien Cassy, entreprise publique, 2021.

³⁰ Entretien Delphine, administration territoriale, réalisé par Q. Grange, 2021.

les différences. Chaque mail, chaque réunion, chaque document produit devient un maillon de la chaîne morale. Karine Gros (2018) souligne que cette coordination repose sur une forme de diplomatie discrète : le référent doit convaincre sans contraindre, expliquer sans hiérarchiser. Son efficacité tient à sa capacité à être à la fois présent et effacé, moteur et médiateur. Ce rôle de liant humain du Léviathan moral en fait un acteur indispensable de la vigilance collective.

La deuxième dimension du métier est l'accompagnement. Le référent n'applique pas la règle, il l'interprète. Il accueille, écoute, soutient les agents en situation de handicap ou les managers confrontés à une difficulté : « je traduis la loi en attention », explique Juliette, référente dans une administration publique³¹. Cette phrase condense la fonction morale du métier : humaniser la norme. Annemarie Mol (2002) montre que la morale n'existe pas avant l'action, mais se fabrique dans la pratique. Le référent incarne cette morale pragmatique : il crée du bien commun en reformulant la loi au contact des singularités. Cette action quotidienne correspond à ce que Myriam Winance appelle la justesse située : la capacité d'agir avec discernement dans des contextes instables. Le référent agit toujours au cas par cas, dans une économie morale du détail. Ces ajustements répétés font de lui le garant d'une justice flexible, adaptée, concrète. Cette humanisation de la règle rejoint l'analyse de Bruno Latour (2014) dans *La fabrique du droit* : le droit ne tient que par ceux qui le reformulent. Chaque entretien conduit par le référent est un micro-tribunal du Léviathan moral : un lieu où la règle est discutée, interprétée, adoucie pour demeurer juste.

La traduction est la troisième dimension de la fonction. Le référent transforme la complexité institutionnelle en langage compréhensible : « je traduis le handicap pour qu'il reste humain », affirme Maryse, référente dans une entreprise privée³². Cette phrase résume à la fois la posture professionnelle et le projet sociétal du métier. Michel Callon (2007) définit la traduction comme le processus par lequel un acteur interprète et reformule les intérêts d'autrui pour créer un espace de coopération. Le référent opère cette médiation au quotidien : il traduit les attentes des salariés auprès des directions et les contraintes de la loi auprès des travailleurs handicapés. Cette circulation du sens transforme la gestion en vigilance morale. Les rapports produits, les statistiques rédigées ou les échanges de mails deviennent des inscriptions qui stabilisent la morale collective. Bruno Latour (1992, dans *Aramis ou l'amour des techniques*,

³¹ Entretien Juliette, administration publique, réalisé par Q. Grange, 2020.

³² Entretien Maryse, entreprise privée, réalisé par Q. Grange, 2021.

montrait déjà que les objets techniques contiennent des prescriptions morales implicites. Ici, les dispositifs administratifs servent d'instruments de justice, à condition d'être traduits avec attention.

La fonction de référent handicap se déploie dans une zone de tension permanente entre la gestion et la sollicitude : « on me demande des chiffres, mais je m'occupe des gens », explique Norbert, référent dans une administration publique³³. Cette remarque illustre la double contrainte du métier : devoir prouver l'efficacité sans renoncer à la dignité. Cette tension, loin de fragiliser la fonction, en constitue la valeur morale. Hartmut Rosa (2018) parle d'une résonance éthique : la capacité à transformer la pression institutionnelle en attention humaine. Le référent incarne cette résonance dans les organisations bureaucratiques. Comme le note Karine Gros (2018), cette position médiane est épuisante mais féconde : elle maintient la société dans son équilibre moral. Le référent, par sa vigilance quotidienne, empêche la morale de se réduire à la conformité ou à l'émotion. Il stabilise la complexité, il habite l'entre-deux. Le métier de référent handicap illustre de manière exemplaire la thèse de Bruno Latour (1991) : « Ce qui tient le monde, ce ne sont pas des structures, mais des chaînes d'associations »³⁴. Le référent fait partie de ces acteurs qui entretiennent les chaînes. Il incarne la morale dans la routine, la vigilance dans la procédure, la sollicitude dans la norme. Son activité, souvent invisible, constitue une infrastructure de cohésion. Le Léviathan moral ne repose pas sur des lois abstraites, mais sur des métiers qui traduisent la responsabilité dans la pratique. Le référent handicap, par ses gestes quotidiens, assure la maintenance morale du collectif. Ainsi, la société française ne délègue plus la morale à l'État : elle l'institue dans les professions. Le référent handicap, en humanisant la gestion, prouve que la morale moderne n'est plus affaire de transcendance, mais de traduction. Comme l'écrit Latour, « tenir ensemble, c'est déjà agir moralement »³⁵.

VI.4. Les tensions du quotidien et les bifurcations professionnelles

Le référent handicap évolue dans un univers institutionnel traversé par des contradictions structurelles. Son rôle consiste à concilier les exigences de la conformité légale

³³ Entretien Norbert, administration publique, réalisé par Q. Grange, 2021.

³⁴ Latour, 1991, p. 51.

³⁵ Latour, 2017, p. 96.

avec les impératifs humains du *care* et de la reconnaissance : « on me demande des chiffres, mais derrière chaque chiffre, il y a une personne », déclare Norbert, référent d'une administration publique³⁶. Cette tension entre la mesure et la dignité constitue l'un des ressorts moraux du métier. Michel Callon (2007) a montré que les dispositifs modernes produisent autant d'incertitude qu'ils en résolvent. Le référent handicap, au cœur de ces dispositifs, incarne cette incertitude féconde. Il doit sans cesse ajuster le sens de la règle à la réalité des situations, maintenir une cohérence entre les valeurs de l'organisation et les attentes des personnes accompagnées. Cette activité constante d'arbitrage et de reformulation traduit ce que Myriam Winance (2010) appelle la justesse située, c'est-à-dire la capacité à agir sans modèle préétabli : « je dois justifier chaque action, même quand elle est juste humainement », explique Cassy, référente dans une entreprise publique³⁷. La phrase révèle le paradoxe du Léviathan moral : la morale devient performative, soumise à la preuve. Le référent, en se confrontant quotidiennement à ce paradoxe, réinvente la moralité à partir des pratiques. Bruno Latour (2012) insistait déjà sur ce point dans *Enquête sur les modes d'existence* : la société moderne ne produit pas des normes stables, mais des chaînes d'ajustements entre les régimes de valeur. De fait, ces tensions ne constituent pas des obstacles, mais des moteurs de vigilance. Elles obligent le collectif à demeurer réflexif. La morale, ici, n'est pas un cadre mais un mouvement : elle s'éprouve dans l'effort constant de conciliation entre efficacité et équité.

Le référent handicap occupe une place paradoxale, essentielle au fonctionnement moral du collectif, mais souvent invisible dans les organigrammes : « je n'ai pas d'équipe, pas de service, mais j'ai un rôle qu'aucun autre ne peut tenir », affirme Maryse, référente dans une grande entreprise privée³⁸. Cette invisibilité institutionnelle n'est pas anodine : elle renvoie à la tension entre la reconnaissance symbolique et la reconnaissance morale. Bruno Latour et Steve Woolgar (1979), dans *La vie de laboratoire*, ont montré que les collectifs se maintiennent grâce à des acteurs invisibles qui entretiennent les instruments et les interactions. Le référent handicap appartient à cette catégorie de travailleurs moraux : des acteurs sans prestige apparent, mais indispensables à la stabilité des dispositifs. Cette situation produit néanmoins une forme de fatigue morale. Les référents évoquent souvent un sentiment d'isolement : « je porte beaucoup de choses, mais peu de gens savent ce que je fais réellement », confie Juliette, référente dans

³⁶ Entretien Norbert, administration publique, réalisé par Q. Grange, 2021.

³⁷ Entretien Cassy, entreprise publique, réalisé par Q. Grange, 2021.

³⁸ Entretien Maryse, entreprise privée, réalisé par Q. Grange, 2021.

une administration publique³⁹. Cette fatigue, que Karine Gros (2018) qualifie de vigilance épuisée, témoigne de la charge émotionnelle liée à la médiation constante. Pourtant, cette discrétion confère au référent une autorité singulière. Il agit dans l'ombre, mais c'est cette ombre même qui permet la lumière du collectif. Comme le note Bruno Latour (2015) dans *Face à Gaïa*, la maintenance du monde repose sur des acteurs qui prennent soin de ce qui relie, plutôt que de ce qui brille.

La plupart des référents handicap rencontrés ont connu une bifurcation professionnelle avant d'occuper ce poste. Certains étaient gestionnaires, enseignants ou travailleurs sociaux ; d'autres ont eux-mêmes été confrontés au handicap. Ces changements traduisent ce que Claire Bidart et Michel Grossetti (2006) appellent une reconfiguration biographique : « avant, je faisais de la paie ; aujourd'hui, je m'occupe de vies », raconte Julie, référente dans une entreprise privée⁴⁰. Ce basculement illustre une transformation profonde du rapport au travail : de la rationalité instrumentale à la moralité relationnelle. Ces bifurcations constituent des moments de traduction biographique, où l'expérience personnelle devient compétence morale. Michel Callon (2007), dans *L'emprise des marchés*, souligne que les acteurs redéfinissent constamment leur identité à travers leurs engagements pratiques. Le référent handicap, en réorientant sa carrière vers une mission d'utilité sociale, incarne cette dynamique. Il ne choisit pas la morale comme un principe abstrait, mais comme un usage du monde. Cette reconversion rejoint la perspective de Myriam Winance (2021), pour qui la vulnérabilité est un vecteur d'apprentissage moral. Nombre de référents sont devenus prudents parce qu'ils ont connu la fragilité. Leur parcours illustre une éthique incarnée, une moralité éprouvée dans le corps et dans la durée. Certaines bifurcations sont liées à des événements de vie : maladie, accident, handicap d'un proche. Ces expériences deviennent des ressources de compréhension et d'empathie : « ma sœur est handicapée, je sais ce que cela veut dire de se battre pour être reconnue », confie Émilie, référente dans une communauté d'agglomération⁴¹. Ces parcours révèlent la façon dont la société transforme la vulnérabilité en vigilance. Bruno Latour (2012) décrit la modernité comme une recomposition des attachements. Le référent handicap incarne cette recomposition : il agit avec, et non malgré, la fragilité. Cette translation de l'intime vers l'institutionnel confère au métier une dimension éthique rare. Les trajectoires individuelles deviennent des fragments de la conscience collective. L'expérience vécue nourrit la morale

³⁹ Entretien Juliette, administration publique, réalisé par Q. Grange, 2020.

⁴⁰ Entretien Julie, entreprise privée, réalisé par Q. Grange, 2021.

⁴¹ Entretien Émilie, administration territoriale, réalisé par Q. Grange, 2021.

publique. Cette circularité du vécu et du professionnel constitue l'un des traits distinctifs du Léviathan moral.

Les bifurcations ne concernent pas uniquement les individus, mais aussi les institutions. La création du poste de référent handicap représente une conversion morale du management : « avant, tout venait d'en haut ; maintenant, on nous demande de réfléchir ensemble », déclare Isabelle, référente dans une administration publique⁴². Les organisations, en intégrant cette fonction, acceptent de partager leur responsabilité. Michel Callon (2007) parle à ce sujet d'économie morale distribuée : un système dans lequel les valeurs circulent entre les acteurs au lieu d'être imposées par un centre. L'institution, en confiant sa cohésion morale à des médiateurs sans pouvoir hiérarchique, apprend la prudence. Cette redistribution de la responsabilité s'apparente à une bifurcation institutionnelle au sens de Michel Grossetti (2016) : une réorientation du réseau d'acteurs et de valeurs. Le référent handicap devient l'un des nœuds de ce réseau : un point d'équilibre entre l'organisation et la société. Ces tensions et ces bifurcations ne fragilisent pas le collectif : elles en assurent la continuité morale. Le référent handicap incarne la vigilance ordinaire du Léviathan moral : « je ne sauve pas le monde, mais j'empêche les gens de tomber hors du travail », explique Hugo, référent dans une entreprise privée⁴³. Cette phrase condense l'éthique de la maintenance du monde. Bruno Latour (1991) a montré que les sociétés modernes ne se maintiennent pas par la stabilité des structures, mais par l'entretien permanent des liens. Le référent handicap exerce précisément ce travail d'entretien : il veille à ce que la responsabilité ne se délite pas. Le Léviathan moral ne repose donc pas sur la perfection des dispositifs, mais sur la persévérance des médiateurs. Ces acteurs, discrets mais constants, entretiennent la confiance collective. Leur action prouve que la morale contemporaine n'est pas une norme imposée : elle est un art de la continuité (Latour, 2017 ; Callon, 2007 ; Winance, 2021 ; Gros, 2018).

⁴² Entretien Isabelle, administration publique, réalisé par Q. Grange, 2021.

⁴³ Entretien Hugo, entreprise privée, réalisé par Q. Grange, 2020.

Conclusion : la morale comme infrastructure du collectif

L'ensemble de l'enquête démontre que la société française a connu, depuis la loi de 1987, une transformation silencieuse de sa cohésion morale. D'une solidarité légale, elle est passée à une responsabilité distribuée, incarnée dans les dispositifs, les métiers et les pratiques quotidiennes. Cette mutation a fait émerger un nouveau type de pouvoir : la vigilance morale. Le Léviathan moral ne gouverne plus par la contrainte, mais par la preuve. La justice s'éprouve dans la capacité des institutions à se montrer responsables. Comme le souligne Michel Callon (2007), les marchés contemporains se légitiment en intégrant des valeurs éthiques dans leurs mécanismes économiques. La société française a opéré la même translation dans son rapport à la solidarité : la morale s'est inscrite dans les procédures. Bruno Latour (2015), dans *Face à Gaïa*, parlait d'un nouveau régime d'attention. Le Léviathan moral correspond à cette attention collective rendue praticable : il repose sur des acteurs capables d'observer, d'ajuster et de maintenir la cohésion sans l'imposer. Ce régime moral, nonobstant sa complexité, témoigne d'une maturation politique : la société apprend à se gouverner par la prudence. La sociologie de la traduction permet de comprendre que la morale n'est pas une superstructure idéologique, mais une infrastructure d'entretien. Elle circule dans les dispositifs et se matérialise dans les métiers. La société tient par ses médiateurs, énonce Bruno Latour (1991). En effet, le référent handicap incarne cette médiation vivante : il transforme les règles en relations, les indicateurs en attentions, les procédures en pratiques de soin. Les institutions, à travers les rapports de l'Agefiph et du Fiphfp, ont consolidé cette infrastructure morale en diffusant une culture de la responsabilité partagée. Leurs publications ne se contentent pas de quantifier la conformité : elles mettent en scène une éthique de la continuité. Karine Gros (2018) souligne que la morale des organisations publiques repose désormais sur la confiance organisée. Cette confiance est le ciment du Léviathan moral : elle permet à la vigilance de devenir habitude. Cette infrastructure est vivante parce qu'elle est entretenue. D'ailleurs, Myriam Winance (2021) décrit la morale comme un travail d'ajustement. Le collectif français s'ajuste continuellement à travers les interactions entre dispositifs et acteurs. Le Léviathan moral se maintient, non parce qu'il est parfait, mais parce qu'il se répare en permanence.

Le référent handicap apparaît comme la conscience incarnée du Léviathan moral. Son rôle dépasse la simple application des textes. En effet, il incarne la vigilance qui fait vivre les principes : « je fais tenir la loi et la vie ensemble », déclare Julie, référente dans une entreprise

privée⁴⁴. Cette phrase résume le cœur du métier : maintenir la cohérence morale du collectif malgré la routine et les tensions. Ce professionnel agit dans l'esprit de ce que Latour et Woolgar (1979) nommaient la "production des faits sociaux" : il rend les valeurs visibles en les documentant. Ses rapports, ses échanges, ses accompagnements sont des inscriptions morales. Chaque document produit, chaque dossier traité constitue une preuve d'attention. Le référent incarne aussi une éthique du discernement. Comme le souligne Annemarie Mol (2002), le bien ne précède pas l'action, il s'y fabrique. Le référent fabrique du bien dans l'incertitude. Il ajuste la norme aux situations, la loi aux personnes. Son travail, modeste en apparence, maintient la morale en circulation. Le Léviathan moral institue un nouveau mode de gouvernement : la vigilance. Celle-ci ne se réduit pas à la surveillance ; elle consiste à maintenir une attention collective aux conséquences de l'action. Cette forme de gouvernement, que Callon (2017) décrit comme une économie morale distribuée, repose sur la capacité des institutions à internaliser la prudence. L'État, les entreprises et les acteurs sociaux n'imposent plus la morale : ils la fabriquent en coopérant. Cette coopération produit une résonance morale (Rosa, 2018), où les acteurs s'écourent mutuellement pour ajuster leurs pratiques. Cette vigilance s'inscrit dans la durée. Elle transforme les politiques du handicap en un laboratoire de gouvernance morale. Les référents, en coordonnant, traduisant et accompagnant, rendent cette vigilance opératoire. Le Léviathan moral, loin d'être un système figé, est un organisme réflexif. L'étude du dispositif du handicap révèle la naissance d'une écologie morale : un système d'interdépendances entretenues par des pratiques de soin et de responsabilité. Latour (2015), dans *Face à Gaïa*, invitait à "repenser la modernité à partir de la vulnérabilité". Le Léviathan moral s'inscrit dans cette logique : il fonde la puissance du collectif sur sa capacité à reconnaître sa fragilité. Les référents handicap, les institutions, les dispositifs forment une écologie de la prudence. Chacun veille sur l'autre, chacun maintient la continuité du tout. Cette solidarité distribuée transforme la morale en ressource politique. L'inclusion, loin d'être un idéal, devient une technique de maintien du monde.

⁴⁴ Entretien Julie, entreprise privée, réalisé par Q. Grange, 2021.

Bibliographie

1. Akrich, Madeleine, « *Les objets techniques et leurs utilisateurs : un mode d'emploi* », *Sociologie du travail*, vol. 34, n°1, 1992, p. 31-49.
2. Akrich, Madeleine ; Callon, Michel ; Latour, Bruno (dir.), *Sociologie de la traduction. Textes fondateurs*, Paris, Presses des Mines, 1986.
3. Bidart, Claire ; Grossetti, Michel, *Bifurcations. Les sciences sociales face aux ruptures et à la genèse des trajectoires*, Paris, La Découverte, 2006.
4. Grossetti, Michel, *Sociologie des bifurcations*, Paris, Presses Universitaires de France, 2016.
5. Callon, Michel, *L'emprise des marchés. Comprendre leur fonctionnement pour pouvoir les changer*, Paris, La Découverte, 2007.
6. Callon, Michel ; Lascoumes, Pierre ; Barthe, Yannick, *Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique*, Paris, Seuil, 2001.
7. Doriguzzi, Antoine, *Les politiques du handicap en France*, Paris, Presses Universitaires de France, 1998.
8. Ewald, François, *L'État providence*, Paris, Grasset, 1986.
9. Gros, Karine, *Le référent handicap : artisan de la cohésion morale dans les organisations publiques*, Rennes, École des Hautes Études en Santé Publique, 2018.
10. Latour, Bruno, *Nous n'avons jamais été modernes. Essai d'anthropologie symétrique*, Paris, La Découverte, 1991.
11. Latour, Bruno, *Aramis ou l'amour des techniques*, Paris, La Découverte, 1992.
12. Latour, Bruno, *L'Espoir de Pandore. Pour une version réaliste de l'activité scientifique*, Paris, La Découverte, 2007.
13. Latour, Bruno, *La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d'État*, Paris, La Découverte, 2004 / rééd. 2014.
14. Latour, Bruno, *Enquête sur les modes d'existence. Une anthropologie des Modernes*, Paris, La Découverte, 2012.
15. Latour, Bruno, *Cogitamus. Six lettres sur les humanités scientifiques*, Paris, La Découverte, 2010.
16. Latour, Bruno, *Face à Gaïa. Huit conférences sur le nouveau régime climatique*, Paris, La Découverte, 2015.

17. Latour, Bruno, *Où atterrir ? Comment s'orienter en politique*, Paris, La Découverte, 2017.
18. Latour, Bruno ; Woolgar, Steve, *La vie de laboratoire. La production des faits scientifiques*, Paris, La Découverte, 1979.
19. Lépineux, François ; Bonanni, Claude ; Randoux, Nadine, *La responsabilité sociétale des entreprises. Une chance pour la société, un atout pour l'entreprise*, Paris, Presses Universitaires de France, 2016.
20. Mol, Annemarie, *The Body Multiple. Ontology in Medical Practice*, Durham (Londres), Duke University Press, 2002.
21. Rosa, Hartmut, *Résonance. Une sociologie de la relation au monde*, Paris, La Découverte, 2018.
22. Winance, Myriam, « *Care, technique et handicap* », *Sciences sociales et santé*, vol. 19, n° 4, 2001, p. 69-93.
23. Winance, Myriam, *Le soin comme expérience. Handicap, technique et éthique de la dépendance*, Paris, Presses Universitaires de France, 2021.
24. Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 relative à l'emploi des travailleurs handicapés, *Journal Officiel de la République Française*, 11 juillet 1987.
25. Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, *Journal Officiel de la République Française*, 12 février 2005.
26. Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, *Journal Officiel de la République Française*, 6 septembre 2018.
27. Circulaires d'application du 23 avril 2019 et du 14 février 2020 relatives à la mise en œuvre du référent handicap dans les secteurs public et privé.
28. Agefiph, *Rapport annuel d'activité*, Paris, Agefiph, 2020.
29. Agefiph, *Guide de l'emploi et de la formation des personnes handicapées*, Paris, Agefiph, 2019.
30. École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP), *Rapport sur les référents handicap et les pratiques d'inclusion dans la fonction publique*, Rennes, EHESP, 2021.
31. Karine Gros, Béatrice Valdes, Véronique Daubas-Letourneux, École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP), *Études sur la professionnalisation des acteurs de l'inclusion*, Rennes, EHESP, 2019-2021.
32. Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (Fiphfp), *Bilan national de la politique handicap dans la fonction publique*, Paris, Fiphfp, 2021.

Table des matières

Le référent handicap, un médiateur du collectif moral : du Léviathan socio-technique à la fabrique des trajectoires professionnelles et morales	1
Introduction.....	2
I. Ouvrir les boîtes noires du collectif : la sociologie de la traduction et le Léviathan moral	5
II. Les médiations morales et les attachements : vers une écologie de la vigilance	8
III. 1987 : Le Léviathan socio-technique de l’obligation d’emploi et le tournant de solidarité comptable.....	12
IV. Gouverner l’inclusion : le Léviathan inclusif.....	15
V. Du Léviathan économique au Léviathan moral.....	19
VI. Le métier et les profils sociologiques des référents handicap	21
VI.1. Une fonction de médiation institutionnelle.....	24
VI.2. Les profils sociologiques du métier : deux figures d’un même collectif moral.....	27
VI.3. Le métier de référent handicap au quotidien : un travail moral et organisationnel	30
VI.4. Les tensions du quotidien et les bifurcations professionnelles	32
Conclusion : la morale comme infrastructure du collectif	36
Bibliographie.....	38